

РАЗВИТИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Мунира Махамадиевна Атамуратова

Преподаватель Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Аннотация: В настоящее время обучение иностранным языкам, особенно английскому, и развитие прагматических компетенций студентов в высших учебных заведениях Узбекистана является одной из важных задач. В данной статье рассматриваются аспекты, которые следует учитывать при повышении прагматической осведомленности на уроках английского языка путем внедрения прагматической компетентности в процесс обучения языку. Также обсуждаются некоторые теоретические комментарии по использованию прагматической компетентности и ее развитию у студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, прагматическая компетентность, педагогическая технология.

Когда мы исследовали прагматику, являющуюся основой коммуникативной компетентности, или проникновение прагматической компетентности в сферу науки и образования, мы добились следующих результатов. Развитие прагматики во второй половине XX века связано с формированием теории речевого акта как полноценного лингвофилософского учения. Прагматика как речевой акт первоначально определялась В. Гумбольдтом, Ш. Оно существует в учении таких учёных, как Бэлли, К. Бюлер, Э. Бенвенист, М. Бахтин, но сформировалось как законченное учение в трудах английского логика Дж. Остина, американского психолога Дж. Сирла и других. С появлением во второй половине XX века коммуникативного подхода к обучению иностранному языку широко проявляется необходимость изучения не только языковой компетентности, как это практиковалось раньше, но и одной из основ человеческой деятельности, с определенной целью. интерпретируется как обмен информацией. В составе коммуникативной компетентности важно иметь прагматическую компетентность. В этом месте

Следует отметить, что Е.П. Пьефо выдвинул идею о том, что понятие «прагматический» можно использовать как синоним слова «коммуникативный» лингвистический

В словарях понятие коммуникации (лат. communication, передача) определяется как обобщающее, соединяющее, сообщающееся, обменивающееся идеями и информацией. Ю.Н.Лапигин определял термин общение как средство обмена идеями и информацией вообще и совместной деятельности в человеческом обществе. Вердебер определяет этот термин как «процесс создания и передачи значимых сообщений в неформальной беседе, групповом взаимодействии или публичном дискурсе, и этот процесс включает в себя участников и контекст».

Браун (2001) утверждает, что существуют некоторые проблемы, которые помогают взглянуть на развитие навыков устного общения, такие как произношение, точность и беглость речи, аффективные факторы и взаимодействие. По мнению Брауна, разговорная речь требует демонстрации способности достигать прагматических целей посредством интерактивной речи с носителями другого языка. Цели обучения разговору зависят от контекста учителя, ученика и группы.

Основываясь на исследованиях, мы можем сказать, что изучающие английский как иностранный язык (EFL) сталкиваются с рядом препятствий при выборе словарного запаса и разговорной речи. Чтобы преодолеть такие проблемы, учителя EFL должны практиковать эффективные методы или подходы, которые могут мотивировать учащихся к свободному общению.

Многим студентам приходится преодолевать психологические ограничения, прежде чем они будут готовы говорить по-английски. Некоторые студенты чувствуют себя некомфортно, когда им приходится выступать на уроке, или предпочитают вообще не говорить, отказываясь от возможности попрактиковаться. Они очень хотят попрактиковаться в разговорных навыках английского языка.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад обучению говорению уделялось очень мало внимания, и преподаватели английского языка обучали говорению в форме повторения упражнений или запоминания диалогов. Однако в настоящее время цель обучения говорению должна состоять не только в том, чтобы заставить их произносить английские слова, но и в овладении коммуникативными навыками учащихся, поскольку только таким образом учащиеся могут выражать себя и следить за социальной и культурной жизнью. Для этого учащимся должна быть предоставлена возможность работать в

интерактивном режиме способами, которые лично им интересны. Это требует новых измерений процесса изучения языка.

Преподаватели ESL и EFL, а также некоторые лингвисты подчеркивают, что взаимодействие очень важно, когда студенты изучают английский язык. Это означает, что в процессе обучения им необходим коммуникативный подход к обучению языку, при котором также важно сотрудничество между участниками. При этом образовательный процесс должен быть организован в жизненных ситуациях, требующих общения. Ожидается, что студенты смогут общаться друг с другом на изучаемом языке. Таким образом, учителя должны создавать ситуации, в которых учащиеся выполняют осмысленные задания, которые помогают им улучшить свои разговорные навыки.

Обучение посредством изучения языка на основе задач позволяет сразу же использовать язык, а реальный контекст учащегося облегчает обучение, выполняя несколько задач для успешного выполнения ряда задач. Преподаватель облегчает речь, необходимую для успешного выполнения задания. В таких ситуациях от традиционного подхода учителя отказываются. При использовании подхода TBLT преподаватель, как правило, выступает скорее в роли посредника, чем оратора или пояснителя. Учитель должен распределять задания в соответствии с правильными методами обучения ТБЛТ. После этого учащиеся самостоятельно выполняют задания. Педагогические задачи не обязательно соответствуют реальным задачам (Нунан, 2004). На учебных занятиях основное внимание уделяется овладению вторым языком, а не первым языком. Эти элементы можно объединить в один объект.

Существует несколько определений СВТ (содержательного обучения). СВТ, по мнению Ливера и Страйкера (1989), описывается как метод достижения языковой компетентности путем смещения акцента с изучения языка на изучение предмета. Бринтон, Сноу и Веше (2003) описали это как реализацию обучения языку и содержанию, которое фокусируется на содержании, а не только на языке, и направлено на преподавание академического содержания при одновременном приобретении навыков второго языка.

Согласно недавнему исследованию, СВТ может помочь студентам-медикам преодолеть трудности с речью и развить прагматическую компетентность. Виллалобос (2013) объяснил, что СВТ — это одна из образовательных стратегий, используемых для улучшения уровня владения английским языком.

Этот метод организует обучение вокруг принципов содержательного и тематического обучения и базируется главным образом на принципах коммуникативного обучения языку, поскольку предполагает активное участие учащихся в обмене материалом.

В заключение можно сказать, что обучение, основанное на задачах (ТБТ) и обучение, основанное на содержании (КПТ), полезно для студентов в процессе преподавания языка, поскольку оно более ориентировано на учащихся и делает его более значимым. Хотя учитель может представить язык в предыдущем задании, учащиеся в конечном итоге могут использовать любые грамматические структуры и словарный запас, какие захотят. Это позволяет им использовать все языки, которые они знают и изучают.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bardovi-Harlig, K. (2001). Evaluating the empirical evidence: Grounds for instruction in pragmatics. In Kasper, G., & Rose, K. (Eds.). *Pragmatics and language teaching*, (pp.11-32). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Brinton, D., Snow, M. A., & Wesche, M. B. (2003). *Content-based second language instruction*: University of Michigan Press ELT.
3. Brown, D.H. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. New York: Pearson Education Company.
4. Davies, S. (2003). Content based instruction in EFL contexts. *The Internet TESL Journal*, 9(2), 9-17.
5. Kasper, G. and Schmidt, R. (1996). Developmental issues in interlanguage pragmatics. *Studies in Second Language Acquisition*, 18, pp.149-169
6. Harmer, J. (2008). How to teach English. *ELT journal*, 62(3), 313-316.
7. Iswari, K. D., Mahpul, M., & Putrawan, G. E. (2017). The Effect of Task-Based Language Teaching on Students Speaking Achievement at the First Grade of SMAN 1 Bandar Lampung. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 18(2).
8. Villalobos, O. B. (2013). Content-based instruction: A relevant approach of language teaching. *Innovaciones educativas*, 15(20), 71-83.
9. Nunan, D. (2004). *Task-based language teaching*: Ernst Klett Sprachen.
10. Leaver, B. L., & Stryker, S. B. (1989). Content-based instruction for foreign language classrooms. *Foreign language annals*, 22(3), 269-275.
11. Makhamadievna A. M., Tulkunovna R. N. Teaching foreign language by using effective methods // *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 47-50.
12. Makhamadievna A. M. Effective Teaching English Language to Non-Linguistic Students by Using Project Based-Learning // *The Peerian Journal*. – 2022. – Т. 6. – С. 48-51.
13. Omonovna E. R. **LEARNING STRATEGIES IN MEDICAL TERMINOLOGY**